

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 10, November 2024, P. 802-807
Licensed By Cc By-Sa 4.0
E-Issn: 2986-6340
Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14219447>

Analisa Penataan Ruang Sempadan Sungai (Desa Batusari, Mranggen, Demak)

Luthfia Nur Islami¹, Putri Adelya Insani²

¹²Program Studi Ilmu Seni dan Arsitektur Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Email: 2104056044@student.walisongo.ac.id¹, 2104056047@student.walisongo.ac.id²

Abstrak

Sebagai sumber daya alam yang vital, sungai memiliki peran strategis dalam menunjang kehidupan masyarakat. sungai berperan penting dalam menjaga keberlanjutan sumber daya air. Penelitian ini menganalisis garis sempadan Sungai Babon di Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, berdasarkan peraturan terkait yang bertujuan untuk melindungi ekosistem sungai dan meminimalkan risiko bencana banjir. Dalam UU No. 7 Tahun 2004 dan Permen PUPR 28 Tahun 2015 diatur bahwa garis sempadan sungai harus ditetapkan untuk memastikan keberlanjutan ekosistem dan keamanan permukiman di sekitarnya. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu memberikan data seteliti mungkin untuk memperoleh suatu kesimpulan. Dimana semua kajian dan penelitian ini dilakukan bertujuan untuk memastikan keberlanjutan ekosistem dan keamanan permukiman di sekitarnya. Dari penelitian ini, ditemukan bahwa terdapat 102 bangunan, sebagian besar berupa hunian, yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan daerah. Sehingga meningkatkan potensi risiko banjir di kawasan tersebut. Berdasarkan hasil tersebut, disarankan adanya penataan ulang terhadap bangunan-bangunan di area sempadan untuk mengurangi dampak banjir dan meningkatkan ketertiban pemanfaatan lahan di sepanjang sungai.

Kata kunci : *garis sempadan sungai, penertiban, sumberdaya air*

Abstract

As a vital natural resource, rivers play a strategic role in supporting community life and are essential in sustaining water resources. This study analyzes the river boundary of the Babon River in Batusari Village, Mranggen District, Demak Regency, based on regulations aimed at protecting river ecosystems and minimizing flood risks. According to UU No. 7 Tahun 2004 and Permen PUPR 28 Tahun 2015 require that river boundaries be established to ensure the sustainability of ecosystems and the safety of nearby residential areas. This study uses a qualitative approach to provide detailed data that supports drawing conclusions. The purpose of this research is to help ensure the sustainability of the ecosystem and the safety of surrounding communities. Findings indicate that 102 buildings, primarily residential, do not comply with local regulations, increasing the flood risk in the area. Based on these results, a reorganization of buildings within the river boundary zone is recommended to reduce flood impact and improve orderly land use along the river.

Keywords: *river boundary line, regulation, water resources*

Article Info

Received date: 29 Oktober 2024

Revised date: 19 November 2024

Accepted date: 25 November 2024

PENDAHULUAN

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, tertera bahwa sungai merupakan salah satu bentuk alur air permukaan yang harus dikelola secara menyeluruh, terpadu berwawasan lingkungan hidup dengan mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka dari itu, sungai harus mendapat perlindungan dan dijaga kelestariannya, ditingkatkan kemanfaatan dan fungsi, serta dampak negatifnya dapat dikendalikan pula.

Dengan demikian perwujudan kemanfaatan sungai serta pengendalian kerusakan sungai, perlu adanya garis sempadan sungai, yaitu sebuah garis batas perlindungan sungai yang kemudian menjadi acuan pokok dalam kegiatan pemanfaatan dan perlindungan sungai serta menjadi batas bagi lahan permukiman di sepanjang garis aliran sungai.

Jarak dan ukuran di tiap sungai bisa berbeda, tergantung kedalaman sungai, keberadaan tanggul atau bendungan, posisi sungai, serta pengaruh dari arus air laut.

Selain itu garis sempadan sungai juga sering tertukar dengan bantaran sungai. Yang mana bantaran sungai hanya memperlihatkan area bantaran sungai saat banjir, maka garis sempadan sungai dapat menunjukkan area bantaran sungai yang ditambahkan dengan area yang dapat terjadi longsoran tebing sungai.

Garis ini diciptakan sebagai upaya menjamin kelestarian dan kembalinya fungsi sungai, serta menjaga kehidupan masyarakat sekitar sungai dari bencana banjir dan longsor. Selain itu garis sempadan juga memilih irigasi atau jaringan irigasi sebagai batas pengaman bagi saluran dan/atau bangunan irigasi dengan jarak tertentu di sepanjang saluran dan sekeliling bangunan.

Sempadan sungai juga termasuk dalam zona penyangga perantara air (sungai) dan ekosistem darat. Zona ini biasanya didominasi oleh empat tanaman dan lahan basah. Namun, karena kurangnya pemahaman tentang fungsi yang sangat penting, biasanya di perkotaan di sepanjang bantaran sungai kalah dengan kegunaan lain.

Dalam kehidupan bermasyarakat akan selalu terjalin hubungan atau interaksi social. Ada aturan tentang ini yang harus dilakukan oleh masyarakat agar terciptanya keteraturan, keselarasan, dan keteraturan kedamaian di masyarakat. Itu semua bermakna hukum memiliki peran untuk dimainkan dalam perubahan social, dalam hal ini lingkungan dan mempengaruhi kehidupan social yang ada di tempat tersebut. Masyarakat dipengaruhi melalui system yang sudah terorganisir dan terencana yang merupakan upaya yang tepat untuk mengikuti permasalahan-permasalahan social yang muncul ada di lingkungan itu sendiri (Soekanto, 2006:120).

METODE PENELITIAN

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk mengumpulkan data secara mendetail guna menghasilkan kesimpulan yang akurat. Pendekatan yang digunakan dalam analisis masalah ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mempelajari peraturan-peraturan dan norma-norma yang relevan dengan isu yang akan dibahas. Data yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh dari sumber-sumber seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori-teori yang terdapat dalam literatur-literatur yang berkaitan dengan penegakan pelanggaran terhadap garis sempadan sungai yang dirinci sebagai berikut:

1. Kajian Literatur

Data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber ilmiah seperti jurnal, artikel akademik, dan publikasi daring yang relevan dengan penataan ruang di kawasan sempadan sungai dan strategi pengendalian banjir. Data diperoleh melalui platform seperti *Google Scholar*, *ResearchGate*, serta situs resmi lembaga pemerintah dan organisasi non-pemerintah. Kajian ini memberikan dasar teoritis untuk memahami pendekatan arsitektural dalam penataan ruang, metode pengendalian banjir, dan konsep arsitektur lanskap yang mendukung fungsi ekologis sungai.

2. Observasi Lapangan

Pengamatan langsung dilakukan di beberapa lokasi sepanjang Sungai Babon ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang kondisi fisik dan spasial sempadan sungai, penggunaan lahan di sekitar sungai, serta infrastruktur pendukung yang sudah ada. Data yang dikumpulkan mencakup kondisi vegetasi, struktur bangunan di sekitar sungai, dan tata ruang hijau. Observasi ini membantu peneliti memahami tantangan dan potensi di lapangan serta mengidentifikasi faktor yang memengaruhi efektivitas penataan ruang dalam upaya penataan ruang sepanjang sempadan sungai.

3. Analisis Data

Data yang diperoleh dari kajian literatur dan observasi lapangan dianalisis secara deskriptif untuk mengevaluasi bagaimana pendekatan arsitektural dalam penataan ruang sempadan sungai dapat berkontribusi terhadap pengendalian banjir. Analisis ini dilakukan dengan membandingkan teori yang ditemukan dalam literatur dengan hasil temuan lapangan, sehingga menghasilkan rekomendasi yang relevan dan dapat diterapkan di kawasan bantaran Sungai Babon.

KAJIAN TEORI

Garis sempadan ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangan daerahnya. Garis sempadan ditetapkan dengan melakukan kajian penetapan garis sempadan dengan memperhatikan serta mempertimbangkan karakteristik geomorfologi sungai,

kondisi social budaya masyarakat setempat, serta memperhatikan jalan akses bagi peralatan, bahan, dan sumber daya manusia untuk melakukan kegiatan operasi dan pemeliharaan sungai.

Masih banyak permukiman dan pertokoan yang dibangun di sekitar Kawasan sempadan sungai permukiman di desa Batusari yang kemudian banyak digusur karena secara hukum berada di tepi sungai. Dalam Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2011 yaitu dalam pasal 11 dan 12 yang berbunyi:

1. Pasal 11, “Garis sempadan sungai bertanggung didalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c ditentukan paling sedikit berjarak 3 m (tiga meter) dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.”
2. Pasal 12, “Garis sempadan sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d ditentukan paling sedikit berjarak 5 m (lima meter) dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.

Dalam pembangunan diterapkan asas kelestarian bagi sumber daya alam dan selanjutnya memanfaatkan sumber daya alam tersebut dengan tidak merusak tata lingkungan hidup manusia. Karena itu, masalah pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang disebabkan oleh keterbelakangan pembangunan merupakan masalah yang mendesak di Indonesia (M.Daud Silalahi, 2014:18).

Pada Kawasan aliran sungai Babon yang melintasi desa Batusari itu sendiri masih banyak pemukiman dan pertokoan yang tidak mematuhi peraturan pemerintah yang sudah disebutkan dalam Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2011 dalam Pasal 11 dan Pasal 12 tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lokasi penelitian berada di pinggiran Sungai Babon yang terletak Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak. Panjang sempadan sungai yang diteliti adalah 3,5 km. Sungai ini melewati kawasan permukiman Desa Batusari. Batas bagian utara dan timur adalah Kecamatan Sayung dan Kecamatan Guntur. Batas bagian selatan dan barat adalah Kecamatan karanggawen dan Meteseh Kota Semarang.

Gambar 1. Area Penelitian

Lebar sungai Babon pada tapak $\pm 8\text{ m}^2$ dengan Panjang Sungai $\pm 3,5\text{ km}^2$. Tapak memiliki kriteria sungai bertanggung yang berada didalam perkotaan, jadi lebar sempadan sungai dapat diketahui yaitu $\geq 15\text{ m}^2$ dari tepi sungai.

Untuk memudahkan pengamatan penelitian, kawasan sempadan Sungai Babon dibagi menjadi 3 segmen. Setiap segmen memiliki panjang sungai yaitu $\pm 1,2\text{ km}$.

Gambar 2. Peta Lokasi Penelitian Dengan Batas Bangunan Segmen 1

Pada segmen pertama bagian kiri terdapat 4 bangunan rumah tinggal yang berada tepat disamping garis sempadan sungai. Pada bagian kanannya merupakan lahan kosong.

Gambar 3. Peta Lokasi Penelitian Dengan Batas Bangunan Segmen 2

Kemudian pada segmen kedua sepanjang 1,2 km disebelah kirinya terdapat 16 bangunan pertokoan dan 20 bangunan pertokoan disebelah kanan, ini termasuk yang terpadat kedua sepanjang pembagian 3 segmen.

Gambar 4. Peta Lokasi Penelitian Dengan Batas Bangunan Segmen 3

Dan terakhir pada segmen 3 yang membentang sekitar 1 km, pada bagian kirinya terdapat 23 hunian rumah tinggal dan pertokoan dan disebelah kanannya terdapat 42 bangunan. Di segmen ketiga ini lah terdapat paling banyak lahan yang digunakan untuk kebutuhan hunian para warga. Meski bentang lahan sempadan sungai yang cukup luas selebar 15m, tetapi ketika hujan lebat melanda masih sering terdampak banjir.

LOKASI	TOTAL BANGUNAN	JENIS BANGUNAN
SEGMENT 1 KIRI	4	RUMAH TINGGAL
SEGMENT 1 KANAN	-	-
SEGMENT 2 KIRI	16	PERTOKOAN
SEGMENT 2 KANAN	20	PERTOKOAN
SEGMENT 3 KIRI	23	RUMAH TINGGAL
SEGMENT 3 KANAN	42	RUMAH TINGGAL DAN PERTOKOAN

Table 1. Jenis Bangunan Tiap Segmen

Berdasarkan teori yang sudah dijabarkan diatas, sungai Babon termasuk sungai yang bertanggung dan terletak diluar Kawasan perkotaan, yang dimana diberikan jarak minimum sejauh 5m dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.

Pada kondisi eksiting yang sudah ada, dari pengukuran yang dilakukan dari google earth dapat diketahui bahwa lebar sempadan sungai di pinggir sungai Babon masih ada beberapa yang cukup kurang dari peraturan yang tertera. Pada hasil pengukuran dari google earth bentang garis sempadan yang ada hanya sekitar 5m, yang merupakan batas dasar minimum. Maka dari itu masih sering terjadi bencana banjir jika terjadi peningkatan curah hujan.

SIMPULAN

1. Hasil Analisa klasifikasi bangunan terdapat 102 bangunan yang mendominasi yaitu bangunan rumah tinggal.
2. Hasil Analisa Garis Sempadan Sungai terdapat 102 bangunan yang tidak sesuai Perda Kabupaten Demak yang berlaku mengenai GSB

Dapat ditarik kesimpulan dari banyaknya ketidaksesuaian pada penelitian kali ini, penulis memberikan saran atau merekomendasi agar bisa dilakukan penataan kembali bangunan yang berdiri di area sungai Babon yang mana menyebabkan terjadinya bencana banjir jika debit air sungai meluap dan curah hujan yang tinggi melanda area bantaran sungai Bagong di sekitar desa Batusari. Hasil pendataan yang sudah dianalisis dengan peraturan yang berlaku mengatakan bahwa setiap bangunan yang berdiri diatas lahan garis sempadan sungai tidak sesuai dan telah melanggar peraturan daerah yang berlaku. Penataan ruang di kawasan sempadan Sungai Babon dengan menerapkan pendekatan arsitektural yang menggabungkan elemen alami dan buatan memiliki potensi besar untuk mengurangi ancaman banjir di sepanjang aliran sungai Babon. Berdasarkan hasil analisis dari studi literatur dan observasi lapangan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan kombinasi elemen seperti ruang hijau terbuka, vegetasi lokal, lanskap bertingkat, kolam retensi, serta infrastruktur penahan banjir yang ramah lingkungan mampu menciptakan sistem penataan ruang yang lebih responsif terhadap tantangan hidrologis di perkotaan.

Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kemampuan tanah dalam menyerap air dan mengurangi kecepatan aliran air ke sungai, tetapi juga membantu memperkuat tebing sungai, mencegah erosi, dan meningkatkan kualitas lingkungan kota. Vegetasi lokal bertindak sebagai penahan alami untuk tanah, sementara kolam retensi dan bioswale berfungsi mengontrol volume air yang masuk ke sungai. Selain itu, lanskap bertingkat dan tanggul multifungsi menawarkan fasilitas rekreasi bagi masyarakat, sehingga mendukung terciptanya kawasan tepi sungai yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

REFERENSI

- Peraturan Menteri PUPR Nomor : 28/PRT/M/2015 Tanggal : 20 Mei 2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau.
- Peraturan Menteri PU Nomor : 17/PRT/M/2011 Tanggal : 15 Desember 2011 Tentang Pedoman Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi.
- UU No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air
- Perda Kabupaten Demak No.1 Tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung
- Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2011 Pasal 11 Dan Pasal 12
- Perda Provisi Jawa Tengah No.9 Tahun 2013 Tentang Garis Sempadan Sungai.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
- Pedoman Kajian Penetapan Sempadan Sungai Dan Perizinan Pemanfaatan Sempadan Sungai. Direktorat Sungai Dan Pantai, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum
- Silalahi, M.Daud. 2014. Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. Bandung:P.T ALUMNI.
- Soekanto, Soerjono. 2006. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Jakarta:Raja Grafindo Persada
- Mukhlis, Muhammad. Kustiani, Ika. Widyawati, Ratna. 2021. Penentuan Garis Sempadan Sungai Dan Irigasi Di Wilayah Ibukota Kabupaten Lampung Tengah. Lampung Jurnal Profesi Insinyur
- L.Viasary. Osly, Prima Jiwa. 2017. Analisis Garis Sempadan Bangunan (Studi Kasus Jalan Raya Pajajaran Kota Bogor). Bogor. Univ Pancasila
- Suhadi, Dan Rofi Wahanisa. 2011. "Tinjauan Yuridis Normatif Berbagai Peraturan Tentang Alih Fungsi Tanah Pertanian Di Indonesia". Jurnal Pandecta Volume 6 Nomor 1 Januari 2011.
- Herlianto, M. 1985. Urbanisasi Dan Pembangunan Kota. Bandung : Bintang Alumni
- Halim Adi Kurniawan. 2019. Penggunaan Tanah Sempadan Sungai Untuk Bangunan Di Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak